

***Eucharis adscendens* (FABRICIUS, 1787) (Hymenoptera: Eucharitidae) w południowo-zachodniej Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234926>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Kościerzycze 162, 49-314 Piszczowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

³ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

⁴ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. *Eucharis adscendens* (FABRICIUS, 1787) (Hymenoptera: Eucharitidae) from south-western Poland.

Eucharis adscendens (FABRICIUS, 1787) is a rarely recorded species of chalcid wasps (Hymenoptera: Eucharitidae) parasitizing ants in Europe. This species was first reported in Poland in 1981 from the vicinity of Warsaw. The authors present the first documented record of *E. adscendens* from south-western Poland.

KEY WORDS: *Eucharis adscendens*, ant parasitoid, new record, chalcid wasps, faunistic, Poland.

WSTĘP

Rodzina Eucharitidae obejmuje obecnie 55 rodzajów i około 423 gatunków podzielonych na trzy podrodziny: Akapalinae, Eucharitinae i Oraseminae. Jej przedstawiciele występują niemal we wszystkich regionach zoogeograficznych świata, zamieszkując głównie obszary tropikalne (TORRÉNS 2013).

Eucharitidae stanowią najbardziej zróżnicowaną grupę pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych larw różnych gatunków mrówek (Formicidae). Szczegóły znajdowania żywiciela nie są do końca poznane. Wiadomo, że larwy aktywnie poszukują lub czekają na kontakt z mrówkami, do których przyczepiają się za pomocą specjalnych przyssawek znajdujących się na końcu odwłoka. Następnie są one transportowane przez robotnice do gniazda, gdzie wyszukują larw mrówek, na których pasożytują zewnętrznie lub wnikają do ich ciała (NATURAL HISTORY MUSEUM 2024).

Eucharis adscendens (F., 1787) jest szeroko rozpowszechnionym gatunkiem błonkówek z rodziny Eucharitidae dotychczas odnotowanym z wielu krajów Europy oraz przyległych regionów. Jego występowanie potwierdzono w Austrii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Kazachstanie, na Litwie, w Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji (w tym w Baszkirii, Dagestanie i Obwodzie Permskim), na Słowacji, w Turcji, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii (KAPLAN 2024). *E. adscendens* jest jedynym przedstawicielem Eucharitidae wykazany z terenów Polski (WIŚNIEWSKI 1997, SKIBIŃSKA 2004).

W Polsce status *E. adscendens* jest słabo poznany. W latach 1992-1993 gatunek ten został wykazany przez SZAFRAŃSKIEGO (2011) na suchym, nasłonecznionym skraju Lasu Bemowskiego, w pobliżu Warszawy [UTM: DC99]. Obserwacja ta została błędnie zaklasyfikowana jako pierwsze stwierdzenie *E. adscendens* w Polsce (SZAFRAŃSKI 2011). Informacje o gatunku pojawiają się już w publikacji PLEWKI (1981), gdzie był on licznie obserwowany na wydmie Łużowa Góra w Kampinoskim Parku Narodowym [UTM: DC99]. Stanowisko to znajduje się około 6 km w linii prostej od stanowiska w Lesie Bemowskim.

Gatunek ten został również odnotowany na stronie internetowej 'Insektarium' jako występujący na stanowisku położonym na Pojezierzu Mazurskim, w okolicach Suwałk, wraz z zamieszczonymi fotografiami okazów (INSEKTARIUM.NET 2025). Informacje te nie zostały jednak uwzględnione w niniejszej notatce z uwagi na brak szczegółowych danych.

Ryc. 1. Stanowiska *Eucharis adscendens* (F., 1787) w Polsce (czarny punkt – dane literaturowe, czerwony – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. Localities of *Eucharis adscendens* (F., 1787) in Poland (black points – literature data, red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

Eucharis adscendens jest stosunkowo łatwy do odróżnienia od innych gatunków w obrębie rodzaju, występujących w krajach sąsiadujących z Polską. Charakterystycznymi cechami tego gatunku są: gładka, błyszcząca grzbietowa część tułowia z rzadko rozmieszczonym drobnym punktowaniem, grube czułki zbudowane z wyraźnie zaokrąglonych segmentów oraz wydłużony stylík, który rozszerza się ku tułowiu (Ryc. 2) (SZAFRAŃSKI 2011, KAPLAN 2024).

Ryc. 2. *Eucharis adscendens* (FABRICIUS, 1787) (fot. J. Regner).

Fig. 2. *Eucharis adscendens* (FABRICIUS, 1787) (photo J. Regner).

Dotychczas pasożytność *E. adscendens* wykazano na takich mrówkach jak *Messor barbarus* (L., 1767) w Chorwacji (FAHRINGER & TÖLGY 1912) oraz *Formica rufa* (L., 1761) w Czechach (BOUČEK 1956). Na stanowisku w Lesie Bemowskim pod Warszawą zaobserwowano dwa gatunki mrówek: *Formica cinerea* (MAYR, 1853) i *F. rufa*, z których jeden lub oba prawdopodobnie służyły jako żywiciela *E. adscendens* (SZAFRAŃSKI 2011).

Przedstawiciele rodziny Eucharitidae są znani z preferowania określonych gatunków roślin, w które składają jaja. Według CLAUSEN (1941) obecność odpowiedniej rośliny jest nawet ważniejsza, niż sama obecność danego gatunku mrówki. Dla *E. adscendens* preferowanym gatunkiem jest sierpnica pospolita *Falcaria vulgaris*. Interesującym jest fakt, że na mazowieckim stanowisku prezentowanym przez SZAFRAŃSKIEGO (2011) nie znaleziono tej rośliny. Obserwowano natomiast składanie jaj w pąkach kwiatowych

goryszy pagórkowej (*Peucedanum oreoselinum*). SZAFRAŃSKI (2011) zasugerował, że samice *E. adscendens* mogą być przyciągane przez różne gatunki roślin baldaszkowatych, jeśli ich zapach posiada określone cechy biochemiczne.

Obserwacje w zakresie biologii *E. adscendens* przeprowadził BOUČEK (1956) w Czechach. Dorosłe osobniki wychodziły masowo z gniazd *F. rufa* na początku czerwca. Samce roiły się nad gniazdem, kopulacja następowała natychmiast po pojawieniu się samic. Jaja były składane w grupach po 8-15 sztuk w pobliżu gniazd mrówek, w zamkniętych pąkach *Falcaria vulgaris*. Dowiedziono, że dorosłe osobniki nie pobierają pokarmu, a ich aktywność trwa zaledwie kilka tygodni, co może tłumaczyć, dlaczego gatunek ten jest rzadko obserwowany (BOUČEK 1956).

WYNIKI

Autorzy przedstawiają poniżej pierwsze stanowiska *E. adscendens* z południowo-zachodniej Polski znajdujące się na Śląsku Dolnym (kraina za *Katalogiem fauny Polski*, BURAKOWSKI *et al.* 1986). Na wszystkich stanowiskach osobniki zostały odłowione z kwitnącej goryszy pagórkowej (*Peucedanum oreoselinum*) (Ryc. 3).

Śląsk Dolny:

– Nowe Kolnie-Kościeryce, Babi Loch [XS83], GPS: 50.860347 N, 17.571108 E, 2♀ złowione podczas składania jaj (Ryc. 2–3), 10 VI 2018, 14 VI 2018, leg. J. Regner.

– Nowe Kolnie-Kościeryce, Babi Loch [XS83], GPS: 50.860347 N, 17.571108 E, złowiony 1 ex., 2 VI 2019, leg. J. Regner.

– Nowe Kolnie-Kościeryce, Babi Loch [XS83], GPS: 50.862460 N, 17.574949 E, złowionych 9 exx., 25 VI 2023, leg. J. Regner.

– Czepielowice-Stawy [XS83], złowiony 1 ex., 1 VII 2022, leg. J. Regner.

Ryc. 3. Samice *Eucharis adscendens* (F., 1787), składające jaja na *Peucedanum oreoselinum* (fot. J. Regner).

Fig. 3. Females of *Eucharis adscendens* (F., 1787), laying eggs on *Peucedanum oreoselinum* (photo J. Regner).

PODSUMOWANIE

Eucharis adscendens jest związany z siedliskami kserotermicznymi. Ze względu na ograniczoną ilość danych dotyczących występowania tego gatunku na większości obszaru Polski, sposób, w jaki *E. adscendens* pojawił się na Mazowszu, pozostaje w dużej mierze zagadką. SZAFRAŃSKI (2011) zasugerował, że mazowiecka populacja *E. adscendens* może być reliktem z optymalnego okresu klimatycznego. Hipotezę tę wsparł obserwacjami obecności izolowanych populacji innych południowych gatunków owadów w sąsiedztwie stanowiska *E. adscendens*. Autor wskazał również, że siedliska odpowiednie dla tego gatunku występują na terenie całej Kotliny Warszawskiej i dalej na południe, co sugeruje, że *E. adscendens* może być bardziej rozpowszechniony w Polsce, niż wynika to z dotychczasowych danych. Ponadto nie wykluczył, że gatunek ten może poszerzać swój zasięg w wyniku zmian klimatu.

Pojawienie się *E. adscendens* na Śląsku Dolnym najprawdopodobniej wynika z migracji tego gatunku przez Bramę Morawską z Czech i Słowacji, gdzie znajdują się jego najbliższe stanowiska (HOFFER & NOWICKY 1954, BOUČEK 1956). SZAFRAŃSKI (2011) wskazuje korytarz migracyjny przez Bramę Morawską wzdłuż doliny Wisły jako jedną z najbardziej prawdopodobnych dróg migracji *E. adscendens* do centralnej Polski.

Przedstawione w pracy obserwacje osobników *E. adscendens* składających jaja na goryszy pagórkowej (*P. oreoselinum*) (Ryc. 3) są zbieżne z wynikami SZAFRAŃSKIEGO (2011), który odnotował występowanie tej błonkówki na tym samym gatunku rośliny. Zdaniem SZAFRAŃSKIEGO (2011) może to świadczyć o tym, że *E. adscendens* jest przyciągany przez różne gatunki roślin baldaszkowatych, o ile ich zapach wykazuje określone cechy biochemiczne.

Nasze obserwacje zachęcają do dalszych badań faunistycznych *E. adscendens*, które pozwolą lepiej poznać rzeczywisty zasięg tej błonkówki w Polsce

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania dla dra. hab. Zygmunta Dajdoka za oznaczenie goryszy pagórkowej (*P. oreoselinum*), na której obserwowano osobniki *E. adscendens* podczas składania jaj. Panu dr. hab. inż. Bogdanowi Wiśniowskiemu, prof. UR dziękujemy za potwierdzenie oznaczenia owada oraz cenne uwagi do manuskryptu.

PIŚMIENNICTWO

- BOUČEK Z. 1956. A contribution to the biology of *Eucharis adscendens* (F.) (Hymenoptera). *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae* 20: 97–99.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze Coleoptera Cucujoidea, cz. 1, *Katalog Fauny Polski* 23(12): 1–266.
- CLAUSEN C.P. 1941. The habits of the Eucharidae. *Psyche* 68: 57–69.
- FAHRINGER J., TÖLG F. 1912. Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise und Entwicklungsgeschichte einiger häufigen. *Verhandlungen naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande und Westfalens* 50 (1–2): 242–269.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 13.12.2024).
- HOFFER A., NOWICKY S. 1954. Čeledi Eucharididae a Perilampidae (Hym., Chalcidoidea) v Československé Republice. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 29: 105–112.
- KAPLAN E. 2024. Key to genera, subgenera, and species of Turkish Eucharitidae. *Turkish Journal of Entomology* 48(1): 115–120.

- NATURAL HISTORY MUSEUM (n.d.). 2024. Eucharitidae: Chalcid wasps database. <https://www.nhm.ac.uk/our-science/data/chalcidoids/eucharitidae.html> (dostęp 12.12. 2024).
- PLEWKA T. 1981. Niektóre interesujące gatunki owadów fauny Kampinoskiego Parku Narodowego, pp. 91–93, In: Entomologia a gospodarka narodowa. PWN, Warszawa.
- SKIBIŃSKA E. 2004. Eucharitidae, 296 pp., In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 599 pp.
- SZAFRAŃSKI P. 2011. Eucharitidae (Hymenoptera), a chalcid wasp family new to the fauna of Poland. *Polish Journal of Entomology* 80(3): 547–554.
- TORRÉNS J. 2013. A review of the biology of Eucharitidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Argentina. *Psyche* 2013: 1–14.
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcididae (Hymenoptera), pp. 138–139, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski* 5: 133–134.

Accepted: 9 April 2025; published: 17 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>